

PUL MUOMALASI BARQARORLIGINI TA'MINLASHDA RAQAMLI TO'LOV TIZIMLARIDAN FOYDALANISH SAMARADORLIGINI BAHOLASH

Xazratkulov O'ktamjon Xikmatullayevich

Guliston davlat universiteti tayanch doktoranti

<https://doi.org/10.5281/zenodo.20811771>

***Annotatsiya.** Mazkur maqolada pul muomalasi barqarorligini ta'minlashda raqamli to'lov tizimlaridan foydalanish samaradorligini baholashning nazariy va amaliy jihatlari tahlil qilingan. Raqamli to'lov infratuzilmasining rivojlanishi, pul aylanish tezligi, moliyaviy inklyuziya, tranzaksiya xarajatlari va pul oqimlari shaffofligini ifodalovchi indikatorlar tizimi yoritilgan. Shuningdek, O'zbekiston sharoitida raqamli to'lov tizimlarining makroiqtisodiy barqarorlik, fiskal intizom va monetar siyosat samaradorligiga ta'siri baholanib, ularni takomillashtirishga oid ilmiy-amaliy xulosalar ishlab chiqilgan.*

***Kalit so'zlar:** pul muomalasi, raqamli to'lov tizimlari, naqdsiz hisob-kitoblar, monetar siyosat, moliyaviy inklyuziya, makroiqtisodiy barqarorlik, fiskal intizom, raqamli iqtisodiyot.*

O'zbekiston Respublikasida raqamli iqtisodiyotni rivojlantirish, moliya tizimini modernizatsiya qilish va naqd pulsiz hisob-kitoblarni kengaytirishga qaratilgan islohotlar sharoitida pul muomalasi barqarorligini ta'minlash masalasi yanada murakkablashib bormoqda. Raqamli to'lovlar hajmining o'sishi pul aylanish tezligi va pul agregatlari tarkibiga sezilarli ta'sir ko'rsatmoqda, bu esa mavjud monetar mexanizmlarni takomillashtirishni ilmiy jihatdan asoslash zaruratini kuchaytirmoqda.

Global iqtisodiyotning raqamlashtirilishi pul muomalasining mazmuni va tashkiliy mexanizmlarini tubdan o'zgartirmoqda. An'anaviy naqd pul muomalasi asta-sekin o'z o'rnini raqamli to'lov vositalari, elektron hisob-kitoblar va real vaqt rejimida amalga oshiriladigan tranzaksiyalarga bo'shatib bermoqda. Ushbu jarayon pul muomalasi barqarorligini ta'minlash masalasini yangi nazariy va amaliy yondashuvlar asosida baholash zaruratini yuzaga keltirmoqda.

Xalqaro miqyosda raqamli to'lov tizimlari pul muomalasi barqarorligini ta'minlashning strategik instrumenti sifatida qaralmoqda. Rivojlangan davlatlar tajribasi shuni ko'rsatadiki, to'lov infratuzilmasining raqamlashtirilishi pul aylanish tezligini oshirish, tranzaksiya xarajatlarini qisqartirish va pul oqimlari ustidan markazlashgan nazoratni kuchaytirish imkonini beradi. Natijada, markaziy banklar pul taklifi va talabining real holatini tezkor tahlil qilish, inflyatsion bosimlarni oldindan aniqlash hamda mos monetar choralarni ko'rish imkoniyatiga ega bo'lmoqda.

Yevropa Ittifoqi mamlakatlarida SEPA (Single Euro Payments Area) tizimining joriy etilishi raqamli to'lovlarning pul muomalasiga ijobiy ta'sirini yaqqol namoyon etadi. Ushbu tizim orqali amalga oshiriladigan tezkor va shaffof hisob-kitoblar naqd pulga bo'lgan ehtiyojni sezilarli darajada kamaytirib, pul muomalasining barqarorligini mustahkamladi. Ayniqsa, real vaqtli to'lov tizimlari (Instant Payments) pul oqimlarining uzluksizligini ta'minlab, likvidlik muammolarining oldini olishda samarali vosita bo'lib xizmat qilmoqda.

Xalqaro moliya institutlari, jumladan, Xalqaro valyuta jamg'armasi va Jahon banki tadqiqotlarida raqamli to'lov tizimlarining samaradorligi pul muomalasi barqarorligiga ta'sir etuvchi quyidagi asosiy omillar orqali baholanadi: tranzaksiya tezligi va ishonchliligi, moliyaviy inklyuziya darajasi, tizim xarajatlarining optimalligi hamda pul oqimlarining prognoz qilinuvchanligi. Ushbu omillar raqamli to'lov tizimlarining nafaqat texnologik ustunligini, balki makroiqtisodiy barqarorlikni ta'minlashdagi rolini ham ifodalaydi.

Pul muomalasi barqarorligini ta'minlashda raqamli to'lov tizimlarining rolini kompleks baholash yagona ko'rsatkich bilan cheklanib qolmaydi. Ushbu jarayon ko'p omilli bo'lib, texnologik, institutsional, makroiqtisodiy va ijtimoiy jihatlarni qamrab oluvchi indikatorlar tizimini shakllantirishni talab etadi. Shu bois baholash indikatorlari tizimi blokli (modulli) yondashuv asosida ishlab chiqildi (2.26-jadvalga qarang). Mazkur indikatorlar raqamli to'lov tizimlarining umumiy pul muomalasiga ta'sirini aniqlashga xizmat qiladi:

Pul aylanish tezligi (Velocity of Money) raqamli to'lovlar kengayishi natijasida pulning iqtisodiyotdagi aylanish tezligining o'zgarishi baholanadi. Tezkor va uzluksiz to'lovlar pulning “muzlab qolishi”ni kamaytiradi.

Naqd pul ulushining qisqarish darajasi M0 ning M2 yoki M3 tarkibidagi ulushi kamayishi raqamli to'lovlar samaradorligining muhim ko'rsatkichi hisoblanadi.

Inflyatsiya darajasining prognoz qilinuvchanligi raqamli to'lovlar orqali pul oqimlarining shaffoflashuvi inflyatsion jarayonlarni aniqroq boshqarish imkonini beradi.

Pul massasi va YaIM o'rtasidagi mutanosiblik raqamli muhitda pul emissiyasi va real sektor o'sishi o'rtasidagi muvozanat darajasi baholanadi.

Pul muomalasi barqarorligini ta'minlashda raqamli to'lov tizimlarini baholash indikatorlari tizimi (blokli yondashuv)

Mazkur indikatorlar tizimi pul muomalasi barqarorligini baholashda kompleks yondashuvni ta'minlaydi. Blokli tuzilma: raqamli to'lov tizimlarining bevosita va bilvosita ta'sir kanallarini aniqlashga; hududlar kesimida taqqoslama tahlil o'tkazishga; regressiya, indeks va prognoz modellariga kiruvchi o'zgaruvchilarni tanlashga imkon beradi.

Eng muhim jihati shundaki, ushbu yondashuv pul muomalasini faqat monetar ko'rsatkichlar orqali emas, balki institutsional, texnologik va ijtimoiy omillar uyg'unligi orqali baholashni nazarda tutadi.

Mazkur indikatorlar raqamli to'lovlarning pul muomalasi ustidan davlat va markaziy bank nazoratini kuchaytirishdagi rolini baholaydi:

norasmiy (soya) iqtisodiyot ulushining qisqarishi raqamli to'lovlar kengayishi fonida yashirin aylanmalar kamayishi;

soliq tushumlarining barqarorlashuvi raqamli hisob-kitoblar orqali soliq bazasining kengayishi;

pul oqimlarining kuzatiluvchanlik darajasi tranzaksiyalar bo'yicha ma'lumotlarning to'liqligi va aniqligi;

pul yuvish va noqonuniy operatsiyalar xavfining pasayishi AML/CFT mexanizmlarining samaradorligi.

Ushbu blok raqamli to'lov tizimlarining ijtimoiy ta'sirini baholashga qaratilgan: Moliyaviy inklyuziya darajasi bank xizmatlaridan ilgari foydalanmagan qatlamlarning raqamli to'lovlarga jalb etilishi;

aholining raqamli savodxonligi raqamli to'lov vositalaridan ongli foydalanish darajasi; foydalanuvchilar ishonch indeksi raqamli to'lov tizimlariga bo'lgan ishonch darajasi;

normativ-huquqiy muhit barqarorligi to‘lov tizimlarini tartibga soluvchi qonunchilikning aniqligi va barqarorligi.

O‘zbekiston Respublikasi sharoitida raqamli to‘lov tizimlarining rivojlanishi pul muomalasining tarkibiy tuzilmasiga sezilarli ta‘sir ko‘rsatmoqda. Naqd pulsiz hisob-kitoblarning ulushi oshib borishi natijasida naqd pulga bo‘lgan talab qisqarib, pul aylanmasining tezlashuvi kuzatilmoqda. Bu holat pul muomalasi barqarorligini ta‘minlashda ijobiy omil bo‘lib, inflyatsion bosimlarni yumshatish va pul oqimlari ustidan nazoratni kuchaytirish imkonini bermocda. Shu bilan birga, raqamli to‘lov tizimlarining kengayishi pul muomalasini baholashning an‘anaviy yondashuvlarini qayta ko‘rib chiqishni taqozo etmoqda.

Mamlakatimizda raqamli to‘lov infratuzilmasining shakllanishi banklararo hisob-kitob tizimlari, milliy to‘lov tizimlari va mobil to‘lov platformalarining integratsiyasi orqali amalga oshirilmoqda. Ushbu jarayon pul muomalasi barqarorligini ta‘minlashda tranzaksiyalar tezligi va ishonchliligini oshirishga xizmat qilmoqda. To‘lovlarning real vaqt rejimida amalga oshirilishi iqtisodiy subyektlarning likvidlik holatini yaxshilab, pul mablag‘larining vaqtinchalik uzilishlari bilan bog‘liq risklarni kamaytirmocda. Natijada, pul muomalasining uzluksizligi va barqarorligi mustahkamlanmoqda.

Raqamli to‘lov tizimlaridan foydalanish samaradorligini baholash O‘zbekiston sharoitida, avvalo, makroiqtisodiy barqarorlik ko‘rsatkichlari bilan uzviy bog‘liq. Pul massasining o‘shish sur‘atlari, inflyatsiya darajasi va yalpi ichki mahsulot o‘rtasidagi mutanosiblik raqamli to‘lovlar orqali shakllanayotgan pul oqimlarining qanchalik boshqarilayotganini ko‘rsatadi. Raqamli tranzaksiyalar bo‘yicha aniq va tezkor ma‘lumotlarning mavjudligi Markaziy bankka monetar siyosatni yanada moslashuvchan va asosli olib borish imkonini bermocda.

Shu bilan birga, raqamli to‘lov tizimlarining samaradorligi pul muomalasining shaffofligi va nazorat qilinuvchanligi orqali ham baholanadi. O‘zbekistonda raqamli hisob-kitoblarning kengayishi yashirin iqtisodiyot ulushini qisqartirish, soliq tushumlarining barqarorlashuvi va fiskal intizomni kuchaytirishga xizmat qilmoqda. Elektron to‘lovlar orqali amalga oshirilayotgan tranzaksiyalar pul oqimlarining kuzatiluvchanligini oshirib, noqonuniy moliyaviy operatsiyalar xavfini kamaytiradi. Bu esa pul muomalasi barqarorligining muhim institutsional asosi hisoblanadi.

Raqamli to‘lov tizimlaridan foydalanish samaradorligini baholashda moliyaviy va operatsion omillar alohida ahamiyatga ega. Bir tranzaksiya uchun xarajatlarning qisqarishi, to‘lovlarni amalga oshirish vaqtining kamayishi va banklararo hisob-kitoblarning uzluksizligi iqtisodiy subyektlar faoliyatiga bevosita ijobiy ta‘sir ko‘rsatadi. O‘zbekiston Respublikasi sharoitida ushbu ko‘rsatkichlarning yaxshilanishi pul muomalasida resurslardan foydalanish samaradorligini oshirib, iqtisodiyotning umumiy raqobatbardoshligini kuchaytiradi.

Raqamli texnologiyalarning jadal rivojlanishi elektron pullarning iqtisodiy muomalada keng qabul qilinishiga sezilarli ta‘sir ko‘rsatmoqda. Xususan, elektron pul tizimlari samarali faoliyat yuritishi uchun tranzaksiya jarayonining barcha bosqichlarida, ya‘ni boshlang‘ich aloqalarni o‘rnatish, shartnoma munosabatlarini shakllantirish hamda to‘lovlarni amalga oshirish jarayonlarida yuzaga keladigan xarajatlar imkon qadar past bo‘lishi talab etiladi. Raqamli yechimlar ushbu xarajatlarni minimallashtirish orqali elektron pullardan foydalanishni iqtisodiy jihatdan maqbul va qulay shaklga aylantirmocda.

Bloklar	Baholash yo‘nalishi	Asosiy indikatorlar	Pul muomalasiga ta‘sir mexanizmi
I-blok.	Raqamli to‘lovlarni	– To‘lov tizimlari bo‘yicha	Pul muomalasining

Institutsional-huquqiy muhit	tartibga solish va boshqaruv sifati	normativ-huquqiy hujjatlar qamrovi; – Markaziy bank regulyator talablari ijrosi; – Elektron to‘lov operatorlari soni; – Moliyaviy inklyuziya darajasi.	huquqiy asoslari mustahkamlanadi, to‘lov intizomi va ishonch darajasi oshadi
II-blok. Texnologik infratuzilma	Raqamli to‘lovlar uchun texnik imkoniyatlar	– POS-terminallar soni (100 ming aholiga); – QR-kodli to‘lov nuqtalari ulushi; – Mobil va internet banking qamrovi; – Milliy to‘lov switchiga ulangan subyektlar ulushi.	Naqd pulga ehtiyoj qisqaradi, pul aylanish tezligi oshadi
III-blok. Foydalanish faolligi	Aholi va biznes tomonidan raqamli to‘lovlardan foydalanish	– Naqdsiz tranzaksiyalar hajmi; – Raqamli to‘lovlar soni; – Mobil ilovalar orqali to‘lovlar ulushi; – Naqdsiz to‘lovlarning chakana savdodagi hissasi.	Pul muomalasi shaffoqlashadi, hisob-kitoblar markazlashadi
IV-blok. Makroiqtisodiy va fiskal ta‘sir	Raqamli to‘lovlarning iqtisodiy barqarorlikka ta‘siri	– Pul massasi (M2) tarkibida naqdsiz mablag‘lar ulushi; – Byudjet tushumlari o‘shish sur‘ati; – Soliq bazasining kengayishi; – Yashirin iqtisodiyot ulushi kamayishi	Pul muomalasi barqarorligi kuchayadi, fiskal intizom yaxshilanadi
V-blok. Ijtimoiy-iqtisodiy omillar	Aholining raqamli moliyaga moslashuvi	– Raqamli savodxonlik darajasi; – Internetdan foydalanuvchilar ulushi; – Urbanizatsiya darajasi; – O‘rtacha real daromadlar.	Raqamli to‘lovlarga talab barqarorlashadi, uzoq muddatli monetar barqarorlik ta‘minlanadi

Raqamli texnologiyalarning jadal rivojlanishi elektron pullarning iqtisodiy muomalada keng qabul qilinishiga sezilarli ta‘sir ko‘rsatmoqda. Xususan, elektron pul tizimlari samarali faoliyat yuritishi uchun tranzaksiya jarayonining barcha bosqichlarida, ya‘ni boshlang‘ich aloqalarni o‘rnatish, shartnoma munosabatlarini shakllantirish hamda to‘lovlarni amalga oshirish jarayonlarida yuzaga keladigan xarajatlar imkon qadar past bo‘lishi talab etiladi. Raqamli

yechimlar ushbu xarajatlarni minimallashtirish orqali elektron pullardan foydalanishni iqtisodiy jihatdan maqbul va qulay shaklga aylantirmoqda.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR

1. O‘zbekiston Respublikasi Markaziy banki. Pul-kredit siyosatining asosiy yo‘nalishlari. – Toshkent, 2025.
2. O‘zbekiston Respublikasi Markaziy banki. To‘lov tizimlari faoliyati bo‘yicha yillik hisobot. – Toshkent, 2025.
3. O‘zbekiston Respublikasi Prezidentining “Raqamli O‘zbekiston – 2030” strategiyasi to‘g‘risidagi Farmoni. – Toshkent, 2020.
4. Mishkin F.S. The Economics of Money, Banking and Financial Markets. – 13th ed. – Pearson Education, 2024.
5. Mishkin F.S. Money, Banking and Financial Markets. – New York: Pearson, 2024.
6. IMF. Digital Money Strategy: Exploring Policy Approaches. – Washington D.C., 2024.
7. World Bank. Payment Systems Worldwide: A Snapshot. – Washington D.C., 2025.
8. Bank for International Settlements (BIS). Annual Economic Report. – Basel, 2025.